

УДК 330.356(575.2)

**ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

БУРКАНОВА МЫРЗАЙЫМ УЛАРБЕКОВНА

Магистрантка

Ошский Технологический Университет им.М.М Адышева Кыргызстан.

Научный руководитель проф.Ош ТУ **БАЙМУРАТОВ АБДИМИТАЛИП
АБДИЛЛАЕВИЧ**

***Аннотация.** В данной статье описываются доходы и расходы населения КР. Проанализированы динамика расходов, а также структура совокупных доходов и расходов домохозяйств Кыргызстана с разными среднедушевыми общими доходами. В статье представлены результаты исследования социально-экономической дифференциации на уровне домохозяйств. Анализ показывает распределения располагаемых ресурсов по разным группам домохозяйств, как в доходах, так и в расходах.*

***Ключевые слова:** уровень жизни, денежные доходы, дифференциация доходов, потребительские расходы, среднемесячная номинальная заработная плата.*

**HOUSEHOLD INCOME AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE
INVESTMENT POTENTIAL OF REGIONS**

BURKANOVA MYRZAIYM ULARBEKOVNA

Master's student

Osh Technological University named after M. M. Adyshev, Kyrgyzstan.

Scientific supervisor: Professor of Osh Technological University **BAYMURATOV
ABDIMALIP ABDILLAEVICH**

***Annotation.** This article describes the income and expenses of households in the Kyrgyz Republic. The dynamics of expenses, as well as the structure of total income and expenses of households in Kyrgyzstan with different average per capita total incomes are analyzed. The article presents the results of a study of socio-economic differentiation at the level of household. The analysis shows the distribution of disposable resources across different groups of households, as in income and expenditure. It is proposed to pay attention to the problems of expanding employment while simultaneously reducing income differentiation by industry.*

***Key words:** standard of living, cash income, income differentiation, consumer spendings, monthly average nominal wage, unemployed, savings, per capita, income level.*

Цель исследования. Актуальность темы исследования связана с наличием ряда дискуссионных вопросов, возникающих при статистическом изучении денежных доходов населения страны и регионов.

Актуальность статистического исследования доходов населения заключается в том, что с его помощью решаются следующие **основные задачи:**

- проводится анализ показателей динамики доходов населения и источников их формирования; -дается оценка дифференциации населения по денежным доходам и потреблению; -дается оценка региональных различий в уровне доходов населения; - проводится анализ влияния факторов на уровень денежных доходов населения, как на республиканском, так и на региональном уровнях.

Методы исследования. Информационной базой исследования послужили официальные
ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

социальные статистические материалы Национального Статистического Комитета КР. В исследовании наряду с традиционными статистическими методами применялись также метод оценки структурных различий, метод индексного анализа дифференциации населения по денежным доходам, как на республиканском, так и на региональном уровнях.

Результаты исследования. По итогам интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, ежегодно проводимого во всех регионах республики, в 2023г. денежные доходы на душу населения в номинальном выражении составили 84 164,0 сома в год, что в 1,4 раза выше, чем в 2019г. Денежные расходы на душу населения возросли с 41 526,04 сома в год в 2019г. до 56 177,42 сома - в 2023г.

Введение

Уровень жизни населения характеризуется системой показателей, охватывающих ряд разделов: доходы населения; расходы и потребление; сбережения, накопленное имущество и жилье; социальная дифференциация населения; положение малообеспеченных слоев населения, обобщающие макроэкономические показатели (ВВП, национальный доход, чистый национальный располагаемый доход на душу населения, индекс потребительских цен, ожидаемая продолжительность жизни населения и другие).

Важнейшим показателем, характеризующим состояние жизненного уровня населения и рынка труда, является заработная плата. В 2023г. среднемесячная номинальная заработная плата по сравнению с предыдущим годом возросла на 2,1 процента, составив 19 930 сомов. Размер реальной заработной платы в 2023г. по сравнению с 2019г. увеличился на один процент, при росте среднемесячной номинальной заработной платы за этот период почти в 1,2 раза.

Таблица 1. Основные социальные показатели

	2019	2020	2021	2022	2023
Демографическая ситуация					
Численность постоянного населения (на конец года):					
тыс. человек	6 256,7	6 389,5	6 523,5	6 636,8	7 147,3
в процентах к предыдущему году	101,9	102,1	102,1	101,7	101,7
Коэффициент фертильности, среднее число детей, рожденных одной женщиной	3,0	3,3	3,3	3,0	2,9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет					
оба пола	71,1	71,3	71,5	71,7	71,8
женщины	75,4	75,6	75,8	76,0	76,1
мужчины	67,2	67,4	67,6	67,8	67,9
Жизненный уровень населения					
Коэффициент Джини (по доходам)	0,392	0,378	0,364	0,344	0,372
Кумулятивная доля доходов ¹ , в процентах:					
0-20	5,9	6,2	6,8	7,1	6,3
21-40	16,5	17,1	15,3	18,9	17,4
41-60	31,9	32,9	31,8	35,3	33,3
61-80	54,7	55,7	55,4	58,4	56,1
81-100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Уровень бедности, в процентах	25,6	22,4	20,1	25,3	33,3
из них крайне бедные ²	0,8	0,6	0,5	0,9	6,0

Источник: НСК КР

В настоящее время соотношение численности населения в трудоспособном и нетрудоспособных возрастах меняется таким образом, что коэффициент демографической нагрузки (отношение численности населения моложе, а также старше трудоспособного возрастов на 1000 населения в трудоспособном возрасте) увеличивается и на конец 2021г. составил 760 человек. Самый высокий показатель зарегистрирован в Таласской (803 человека) Баткенской (795 человек) и Чуйской (788 человек) областях, самый низкий – в Джалал-Абадской области и г. Бишкек (соответственно, 747 человек и 706 человек).

Численность лиц старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается за счет вступления в пенсионный возраст поколения 1960-х годов рождения, более многочисленного по сравнению с предыдущими поколениями, составив на конец 2023г. 8,5 процента от общей численности населения. Основную часть населения старше трудоспособного возраста составляют женщины (около 70 процентов или 401,2 тыс. человек). Здесь, во-первых, следует учесть, что продолжительность жизни женщин выше, чем мужчин, во-вторых, пенсионный возраст женщин наступает на пять лет раньше.

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении ниже 4 процентов, то население такой страны считается молодым; если в интервале от 4 до 7 процентов – население на пороге старости; если выше 7 процентов – старое население. Население Кыргызстана находится на пороге старости: на начало 2022г. в возрастах 65 лет и старше находилось 347,8 тыс. человек, или 5,2 процента кыргызстанцев. Тем не менее, этот показатель значительно ниже показателей других стран СНГ: например, в Азербайджане он составил 7,9 процента (на начало 2022г.), Казахстане – 7,8 процента, Российской Федерации и Беларуси – по 15,8 процента (на начало 2023г.)¹. По прогнозу ООН, в Кыргызстане данная тенденция проявится примерно к 2030г., когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7 процентам.

Таблица 2. Основные показатели уровня жизни населения
(на конец года)

	2019	2020	2021	2022	2023
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, млн. сомов	481 878,0	519 519,6	524 304,7	512 183,0	672 144,2
на душу населения, тыс. сомов	81,1	85,6	84,5	81,0	104,4
в процентах к предыдущему году	105,7	104,7	100,8	92,6	112,0
Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц), сомов	4 739,4	5 337,3	5 684,7	5 625,4	6 647,8
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, сомов	15 670	16 427	17 232	18 940	19 330
Минимальная заработная плата, сомов ¹	1 200	1 662	1 750	1 854	1 854
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы одного работника к минимальной заработной плате, в разах	13,1	9,9	9,8	10,2	10,4
Средний размер назначенной месячной пенсии одного пенсионера с учетом компенсационных выплат ²	5 578,0	5 761,0	5 960,0	6 101,6	6 412,8

(на конец года), сомов					
Стоимость продовольственной корзины прожиточного минимума, сомов	3 185,5	3 115,2	3 124,1	3 483,1	4 074,4
Соотношение доходов 10 процентов наиболее и наименее обеспеченного населения, раз	12,9	11,7	10,6	9,2	11,3
Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам населения, в процентах:					
1-я группа (с наименьшими доходами)	5,9	6,2	6,8	7,1	6,3
5-я группа (с наибольшими доходами)	45,3	44,3	44,6	41,6	43,9
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, сомов в месяц:					
все население	4 900,8	4 792,5	4 806,3	5 358,5	6 268,3
население трудоспособного возраста	5 479,1	5 357,9	5 368,6	6 003,6	7 040,3
население пенсионного возраста	4 392,9	4 283,0	4 286,7	4 785,4	5 580,3

1. Согласно Закону КР “О Республиканском бюджете КР”.
2. Состоявшие на учете в пенсионных органах Социального фонда Кыргызской Республики и других государственных органах.
3. К прожиточному минимуму населения трудоспособного возраста.
4. К прожиточному минимуму населения старше трудоспособного возраста.

В целом в 2021г. наблюдалось различие в среднедушевых денежных доходах населения в зависимости от места проживания. Так, выше среднереспубликанского значения сложились среднедушевые располагаемые денежные доходы населения Иссык-Кульской (на 525,5 сома) области, г. Бишкек (на 298,5 сома), Ошской (на 274,7 сома) и Чуйской (на 107,3 сома) областей. Приблизились к среднереспубликанскому значению доходы населения Джалал-Абадской области. Среднедушевые доходы, уровень которых не достигал среднереспубликанского значения, наблюдались у населения г. Ош (на 1 124,6 сома), Таласской (на 915,3 сома), Нарынской (на 838,9 сома) и Баткенской (на 442,3 сома) областей.

Среднедушевые денежные доходы небедного городского населения в 2021г. в 1,7 раза превышали доходы бедного городского населения, а доходы небедного сельского населения в 1,8 раза превышали доходы бедного сельского населения. Население городских поселений, попавшее в категорию бедных, поддерживает жизнедеятельность, в основном, за счет доходов от трудовой деятельности, где их доля составляет 79,0 процента. В сельской местности бедное население живет за счет доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 59,1 процента, от социальных трансфертов – 17,4 процента и личного подсобного хозяйства – 21,1 процента.

Таблица 3. Динамика постоянного населения
(тысяч чел)

	2019	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------	------

Численность населения (на конец года) - всего	6 256,7	6 389,5	6 523,5	6 636,8	6 747,3
Городское население	2 121,0	2 173,6	2 231,0	2 282,6	2 389,9
Сельское население	4 135,7	4 215,9	4 292,5	4 354,2	4 357,4
Число родившихся	153,6	171,1	173,5	158,1	150,2
Число умерших от всех причин	33,2	33,0	33,3	40,0	38,9
из них:					
число детей, умерших в возрасте до 1 года	2,4	2,5	2,6	2,3	2,3
Число иммигрантов	2,0	1,7	1,4	1,0	8,2
Число эмигрантов	5,9	7,1	7,6	5,8	9,0

Данные Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ).

Таблица 4. Денежные доходы домашних хозяйств по месту проживания
(в среднем на душу населения, сомов в месяц)

	2019	2020	2021	2022	2023
Денежные доходы - всего			Всего		
	4 739,4	5 337,3	5 684,7	5 625,4	6 647,8
в том числе:					
доходы от трудовой деятельности	3 270,5	3 676,8	3 978,9	3 793,8	4 406,3
социальные трансферты	779,6	841,3	898,7	938,6	987,9
доходы от личного подсобного хозяйства	486,4	595,9	565,3	671,0	949,6
прочие денежные поступления	202,8	223,3	241,9	222,0	303,8
Городские поселения					
Денежные доходы - всего	5 172,3	5 583,5	5 886,0	5 701,9	6 514,0
в том числе:					
доходы от трудовой деятельности	4 049,3	4 356,3	4 583,8	4 403,8	5 059,8
социальные трансферты	822,7	877,4	919,3	949,8	989,4
доходы от личного подсобного хозяйства	62,0	76,8	66,1	82,5	114,1
прочие денежные поступления	238,4	273,1	316,8	265,8	350,7
Сельская местность					
Денежные доходы - всего	4 500,9	5 200,4	5 571,7	5 581,7	6 727,3
в том числе:					
доходы от трудовой деятельности	2 841,5	3 298,9	3 639,4	3 446,2	4 018,0
социальные трансферты	755,9	821,2	887,1	932,1	987,0
доходы от личного подсобного хозяйства	720,2	884,6	845,4	1 006,4	1 446,2
прочие денежные поступления	183,2	195,7	199,8	197,0	276,1

Данные Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ).

Заключение

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно заключить следующее: в

последние годы в динамике денежные доходы домашних хозяйств наблюдается их рост, но нет стабильности. Имеется тенденция роста совокупного объема вкладов населения в банках, но низок темп вовлечения сбережений населения в финансово-кредитные учреждения.

Существенной формой сбережений остаются наличные деньги и вложения в иностранную валюту, что подкрепляет объективную готовность домохозяйств к активизации своего финансового поведения.

Причиной такого неэффективного использования сбережений населения несколько. Кроме известных факторов, сдерживающих инвестиционные возможности республики (объективное недоверие населения и неразвитость финансового рынка в Кыргызстане), можно назвать низкую финансовую грамотность населения и отсутствие целенаправленной работы государственных органов в привлечении сбережений населения в качестве инвестиционного ресурса.

Развитие финансов домашних хозяйств предполагает, прежде всего, создания экономических предпосылок для формирования инвестиционного поведения населения и усиления доверия к существующим финансовым институтам, привлекающим сбережения граждан. Сбережения населения должны быть трансформированы из налично-денежной в иные формы, характерные для финансовой системы рыночной экономики. Приобретение населением различных видов активов – финансовых, материальных и нематериальных – означает их превращение в инвестиции.

В современных условиях недостаточности финансовых ресурсов для развития экономики Кыргызской Республики инвестиционный потенциал сбережений населения может служить финансовой базой модернизации имеющихся и создания новых производственных мощностей предприятий реального сектора, что окажет положительное влияние на развитие экономики в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Севрюкова С.В., Коростелева О.Н. Формирование денежных доходов населения как социально-экономический аспект регулирования уровня жизни // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. № 11. С. 151-155.
2. Мартынов А.П., Богославская С.С. Уровень и качество жизни населения в регионах Приволжского федерального округа: современное состояние и динамика развития // Вопросы статистики. 2018. № 25 (1). С. 25-33.
3. Азимова Г.Р. Уровень жизни населения, безработица и формирование рабочих мест в современном Кыргызстане // Экономика труда, 2018. - № 1. - doi: 10.18334/et.5.1.38898.
4. Поспелова Е.А., Казакова М.В. Неравенство доходов и экономическая сложность в зарубежных странах: есть ли взаимосвязь? // Экономические отношения, 2018. - № 2. - doi: 10.18334/eo.8.2.39174.
5. Савина С.Е., Джакубов Н.К. Социальная защита и рынок труда в Кыргызской Республике // Экономика труда, 2018. - № 1. - doi: 10.18334/et.5.1.38852.
6. Савин В.Е., Гапурбаева Ш.Р. Масштабы теневой экономики и определение размеров теневой занятости населения Кыргызской Республики // Российское предпринимательство, 2017. - № 24. - doi: 10.18334/rp.18.24.38623.
7. Окружающая среда в Кыргызской Республике. - Бишкек: Нацстатком Кыргызской Республики, 2018.
8. Уровень жизни населения. - Б.: Нацстатком Кыргызской Республики, 2017-2023.
9. Программа развития социальной защиты населения Кыргызской Республики на 2015-2017 годы. Cbd.minjust.gov.kg. [Электронный ресурс]. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97348>.